

Lampiran 18

LEMBAR EFEKTIFITAS

**MODEL PREDIKSI KEDEMUKAN PADA REMAJA
BERDASARKAN FAKTOR RISIKO**

Disusun Oleh :

Nama : Elsyie Yuniarti
No. BP : 1730322005
Prodi : Kesehatan Masyarakat Program Doktor

**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
2024**

Angket Respon Siswa Terhadap Efektifitas Model Aplikasi Prediksi Kegemukan Pada Remaja Berdasarkan Faktor Risiko

Angket ini bertujuan untuk mendapatkan pendapat tentang keefektifan model aplikasi prediksi kegemukan pada remaja pada siswa SMA di kota Padang yang disajikan dalam bentuk aplikasi *online* berbasis *web*. Hasil isian angket ini akan digunakan sebagai data penelitian “**Model Prediksi Kegemukan Pada Remaja Berdasarkan Faktor Risiko di Kota Padang**”.

Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan bantuan siswa untuk memberikan pendapat dalam bentuk pengisian angket sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Atas bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Petunjuk :

Untuk memberikan penilaian pada aplikasi prediksi kegemukan *online*, saudara cukup memberikan tanda cek (V) pada kolom yang disediakan.

Kriteria penilaian :

1 = Sangat tidak baik

2 = Kurang baik

3 = Cukup

4 = Baik

5 = Sangat baik

Uraian	Pernyataan	Alternatif Pilihan				
		1	2	3	4	5
<i>Performance</i> (kinerja)	<i>Throughput</i> , kesesuaian kinerja sistem ujian dalam menampilkan soal ujian baik					
	<i>Respon time</i> , waktu yang diberikan saat melakukan pengisian baik					
	Audibilitas, keselarasan terhadap standar penyajian sistem pada aplikasi <i>online</i>					
	Kelaziman komunikasi, penggunaan menu media pada aplikasi <i>online</i> dalam menampilkan soal					
	Kelengkapan, soal yang disajikan pada aplikasi <i>online</i> lengkap					
	Toleransi kesalahan, adanya menu tampilan yang disajikan bila terjadi kesalahan dalam memilih jawaban					
Informasi	Keakuratan, dimana informasi atas hasil evaluasi memiliki tingkat ketepatan/ketelitian yang tinggi					
	Relevansi informasi, dimana informasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan					
	Penyajian informasi, informasi disajikan dalam bentuk yang sesuai					
Ekonomi	Reusabilitas, sebuah program atau bagian dari program tersebut dapat digunakan di dalam aplikasi yang lain					
	Sumber daya, kesesuaian jumlah sumber daya yang digunakan dalam penyajian aplikasi <i>online</i>					
Kontrol	Integritas, kerahasiaan soal dan akses siswa dalam mengisi aplikasi <i>online</i> terjaga baik					
	Keamanan, Mekanisme yang mengontrol atau melindungi program					

	dan data dalam sistem informasi					
Efisiensi	Usabilitas, siswa mampu mengoperasikan penggunaan menu dan tool pada aplikasi <i>online</i> yang disajikan					
	Maintabilitas, usaha yang diperlukan untuk mencari dan membetulkan kesalahan pada sebuah program					
<i>Service</i> (layanan)	Keakuratan soal pada aplikasi <i>online</i> yang disajikan, antara soal dan option jawaban baik					
	Reliabilitas, tingkat dimana sebuah program dapat dipercaya dan diandalkan untuk melakukan fungsi yang diminta					
	Kesederhanaan, tingkat dimana aplikasi <i>online</i> dapat dipahami tanpa kesekatan					

Saran Perbaikan/Penyempurnaan

Siswa

.....